

Элементы игровой культуры гагаузов в мемуарной и художественной литературе

Др. Виталий СЫРФ, Институт культурного наследия

В последние десятилетия исследователи – этнологи и культурологи – все чаще обращаются и используют в своих работах мемуарную и художественную литературу в качестве письменного источника сведений народоведческого характера. В нашем сообщении мы обратились к ряду автобиографических и художественных текстов, в которых рассматриваются те или иные элементы игровой культуры. Следует отметить, что в литературе, посвященной повседневности гагаузов, достаточно часто встречается такой подвид игровых традиций, как *танцевально-игровая культура*. Выделенная нами синтагма была введена в научный оборот известным российским этнологом М. Н. Губогло при публикации его автобиографических записей под названием «Сполохи прошлого» (Кишинев, 2008) и имеет непосредственное отношение к проводившимся в воскресные и праздничные дни между религиозными постами народным гуляньям, которые сопровождались не только танцами, но и различными играми и развлечениями (в гагаузском языке лексема *ouul* означает и игру как таковую, и танец). В художественном плане танцевально-игровую культуру гагаузов представляют такие авторы, как Д. Танасоглу, Н. Бабоглу, С. Экономов, Д. Кара Чобан, Е. Мокану.

Отдельный интерес вызывают детские считалки и скороговорки, имеющие отношение к нашей теме и находящие свое место в творчестве писателей гагаузского происхождения, к которым относятся С. Куруоглу, Т. Занет, Т. Мариноглу.

Наконец, в гагаузской художественной литературе встречаются тексты, полностью посвященные отдельным играм и развлечениям. Например, стихотворение для детей С. Куруоглу «Беш ашык» (Пять косточек) в поэтической форме передает дух одной из самых популярных традиционных игр гагаузов – *ашык* (игра в кости); рассказ Д. Кара Чобана «Sopa cinkmesindä» (На метании палки) повествует об игре, суть которой заключается в том, кто из игроков дальше метнет палку.

Как видим, мемуарная и художественная литература является важным дополнительным источником при исследовании такой малоизученной темы, как игровые традиции гагаузов.